

**Д. АМАНУЛЛАЕВА. ТРИ ПЬЕСЫ ИЗ БАЛЕТА «АМИР
ТИМУР» ДЛЯ ФОРТЕПИАНО:
«ADAGIO ТИМУРА И БИБИХАНИМ»,
«СНЫ АМИРА ТИМУРА», «ТАНЕЦ ЯНЫЧАР»**

Мадина Файзиева

Заслуженная артистка республики Узбекистан,
заведующая кафедрой специального фортепиано ГКУз, доцент
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7894504>

ARTICLE INFO

Received: 28th April 2023

Accepted: 03rd May 2023

Online: 04th May 2023

KEY WORDS

Фортепиано, концертность,
виртуозность, воображение,
свобода, фантазия,
художественный образ,
пианизм, профессионализм,
исполнитель,
выразительные средства,
тембр, форма, жанр, стиль,
кругозор, мышление,
архитектура.

ABSTRACT

Статья посвящена изучению трёх концертных транскрипций из балета «Амир Тимур» гениального узбекского композитора – Дилором Амануллаевой. Это пьесы «Adagio Тимура и Бибиханим», «Сны Амира Тимура», «Танец янычар», отличительной чертой которых является яркая образность, национальное своеобразие, броская концертность, виртуозный размах.

В статье говорится о целесообразности применения современных образовательных технологий, которые могут способствовать яркому образному восприятию музыки Д. Амануллаевой. В данном случае применение метода «кластер» призвано помочь обучающимся осмыслить образ Амира Тимура в исторической перспективе в контексте различных видов искусств, литературы, искусствоведения.

Неотъемлемой составляющей концертного репертуара пианистов являются фортепианные транскрипции сочинений различных жанров, преимущественно музыкально-сценических. Они всегда являются украшением концертных программ и их исполнение обречено на успех. К таким сочинениям относятся Три пьесы из музыки к балету «Амир Тимур» Дилором Амануллаевой, характеризующихся яркой образностью, национальным своеобразием, броской концертностью, виртуозным размахом. В этом данный триптих концертных пьес созвучен Трём пьесам из музыки к балету «Петрушка» Игоря Стравинского, как сочинение, продолжающее и развивающее традицию фортепианных транскрипций образов музыкально-сценического искусства.

Показательно и закономерно обращение Амануллаевой к легендарному образу Сахибкирана. Композитор осмыслила великую личность в аспекте его гуманистической сущности, раскрыла как многогранную ключевую фигуру не только национальной, но и мировой истории. «Великое государство и всемогущая держава

Амира Тимура, его многогранная деятельность, победоносные походы и завоевания всегда оставались в центре пристального внимания всего человечества».¹

Глобализация деяний Амира Тимура получила воплощение в музыке к балету в различных выражениях – во взаимодействии с окружающими его современниками, в его мыслях и сновидениях, в походах и завоеваниях, в утверждении своего могущества.

В процессе работы над музыкой к балету «Амир Тимур» у Амануллаевой родилась идея создать фортепианные транскрипции таких эпизодов, в частности:

- Adagio Тимура и Бибиханим
- Сны Амира Тимура
- Танец янычар

Эти фрагменты самодостаточны и в то же время образуют концертную сюиту, подобно тому, как Три пьесы - фортепианные транскрипции из музыки к балету «Петрушка» И.Стравинского, завоевавшие популярность, имеют место в создании Г. Мушелем концертных фортепианных транскрипций из музыки к балетам «Балерина» и «Цветок счастья».

В творчестве Амануллаевой эта тенденция достигла высокого уровня и размаха в контексте современного узбекского пианизма.

Пьеса «Adagio Тимура и Биби-ханым» по стилистике близка фортепианному произведению «Биби-ханым». По сути – это грандиозный апофеоз чувств героев, образы которых взаимодействуют друг с другом и в итоге сливаются воедино в торжественном и величественном *Maestoso*, гимне их страстной любви. Композитор оригинально преломляет жанр ноктюрна, постепенно трансформирующийся в эпический величественный хорал, многозвучный комплекс которого потребовал трёхстрочной фортепианной партитуры.

Запечатлеть в музыке образы великих исторических личностей современными для нынешнего времени выразительными средствами – задача чрезвычайно сложная и ответственная, требующая от композитора огромного таланта, качества, которым Амануллаева сполна одарена от природы. Ей под силу создавать образы величественных титанов великих исторических эпох. В этом убеждаешься, когда соприкасаешься с её музыкой. Как смелый новатор, Амануллаева использует самые разные источники вдохновения и добивается жизненной реалистичности создаваемых ею образов. Именно поэтому Бибиханим и Тимур оказываются нам удивительно близкими. Мы восхищаемся их красотой, величием и для нас они – идеалы, особенно, для молодёжи.

Об Амуре Тимуре в годы Независимости создано множество произведений в разных видах искусств – литературе, поэзии, киноискусстве, монументальной живописи и скульптуре. Музыкальные образы Бибиханим и Тимура в балете Амануллаевой являются не только отражением эпохи, в которой жили эти герои, но и отражением нашего времени. В этом состоит художественная ценность музыки Амануллаевой.

¹ Турсунова Р. А. Образ Амира Темура в западноевропейской опере. Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по искусствоведению. – Т., 2020.

В «Adagio Амира Тимура и Бибиханим» для раскрытия образов героев балета Д. Амануллаева максимально использует выразительные возможности кантилены и гармонии. Начало пьесы – это образец чистой пластики кантилены, которая призвана передать здесь всю красоту необыкновенного чувства героев:

Adagio, con anima ♩ = 80

Piano

6

Pno.

Исполнение начального раздела пьесы требует настоящего мастерского *legato*, широты дыхания мелодической линии.

Второй раздел пьесы *Più mosso* переключает музыкальное развитие в новую сферу: смена темпа с 4/4 на 12/8, тональной сферы, фактуры, которая приобретает вид аккордового многоголосия:

25 **Più mosso** ♩ = 76

Pno.

27

Pno.

В процессе всестороннего развития образов героев появляются интонации из первого раздела пьесы. Фактура становится более объёмной, уплотняется аккордовая структура, активизируется движение, благодаря могучим аккордовым массивам

кульминация достигает невероятного апогея, приводящего к величественному **Maestoso**:

По сути, это Гимн великой любви, завершающий пьесу в возвышенном эпическом духе. Реминисценция начальных аккордов **Adagio con moto** образует логическую арку, обрамляющую эту чудесную поэму вечной любви.

Пьеса «Сны Амира Тимура» является одной из самых сложных с точки зрения образного содержания. Сновидения Сахибкирона хаотичны и необычны, раскрыть их смысл весьма сложно и здесь требуется фантазия, воображение, нечто ирреальное. «Создавая этот эпизод балета, – сказала Д. Амануллаева, – я стремилась передать состояние напряжённой деятельности мозга Тимура – полководца, что обусловило множество маршевых ритмоформул, имитаций барабанных отзвуков, неожиданно вторгающегося в ход мыслей Тимура. Беспокойные сны Тимура составляют содержание данного эпизода».²

Начало пьесы **Moderato pompezo** ассоциируется с замыслом Тимура совершить очередной военный поход:

Это помпезные фанфары, информирующие о начале новой военной акции. После смены размера 4/4 на 12/8 происходит смена фактуры, которая передаёт движение армии Тимура, чёткость движения войска, размеренный и устойчивый темпоритм шествия. Музыка постепенно воодушевляется и становится более энергичной,

² Из личной беседы автора Учебника с композитором Дилором Амануллаевой 12 мая 2021 года.

активной и даже яростной. Ремаркой *Con fuoco* композитор подчёркивает агрессивный характер музыки, приобретающей маршевый характер:

Чередование контрастных звуковых образов отражает картины сновидений Темура. Это как бы флюиды бессознательного начала, которое управляет сценарием сновидений, их сменой и динамикой развития до момента пробуждения:

Музыкальная форма пьесы имеет мозаичную структуру. Она подобна разноцветной мозаике, своеобразному калейдоскопу, в котором постоянно меняются конфигурации элементов при общей целостности композиции структуры.

«Танец янычар» Д. Амануллаевой – уникальный образец янычарской музыки. Он продолжает линию турецких маршей В. Моцарта, Л. Бетховена, А. Рубинштейна, И. Штрауса-отца, естественно, на новом уровне музыкального мышления. «Танец янычар» представляет собой *basso ostinato* в размере 5/8 с вкраплением небольших вставок в размере 6/8.

В отличие от предыдущих двух пьес «Танец янычар» отличается гомогенной структурой. Он звучит на одном дыхании в темпе *Presto*. Ремарка *con fuoco* задаёт огненно-темпераментный характер неукротимой энергии:

Формула *basso ostinato* в объёме одного такта как бы замкнута в круг и на его основе «закручивается» всё развитие.

Технику *basso ostinato* Д. Амануллаева сочетает с репетитивной техникой минимализма, что способствует удивительной целостности пьесы. Ритмическая артикуляция является в «Танце янычар» основополагающим средством музыкального выражения, её стержнем. Неукротимая энергия танца сохраняется на всём его протяжении. Остроритмизованный тематизм, синкопированные аккорды сопровождения выдержанных тонов в верхнем голосе, фигурационные пассажи шестнадцатыми, терпкие аккорды-гроздь, лаконичные диатонические и хроматические мелодические формулы – основной круг выразительных средств, используемых композитором для создания колористической музыки танца янычар, имитирующего оркестр турецких народных инструментов *Мехтеп*.

Каждое проведение басовой формулы обогащается бесконечным разнообразием звуковых структур, преимущественно интервальных и аккордовых созвучий. Плотность фактуры требует от пианиста собранного компактного звукоизвлечения. В работе над пьесой важно обозначить динамические фазы развития, которые помогут пианисту избежать однообразия и моторности движения.

Работая над «Танцем янычар» пианисту важно осмыслить и установить взаимосвязи между исполнительскими штрихами и тембром. «Определённый штрих не только технически требует определённого темпа, – писал И. Браудо. – Своим характером он обосновывает этот темп, вне определённого и соответствующего ему артикулирования темп оказывается лишенным своего обоснования».³

Пьеса «Танец янычар» изобилует разнообразными штрихами: *legato, staccato, portamento, non legato*, акцент. В условиях стремительного движения исполнение штрихов представляет определённую трудность, поэтому над данной пьесой целесообразно работать, чередуя игру в медленном темпе с игрой в быстром темпе.

Динамический профиль в «Танце янычар» базируется преимущественно на градациях *f – mf – ff*. В этих динамических градациях исполнителю важно добиться разнообразных звуковых красок, выявить общую динамику движения, обусловленную устремлённостью к завершению пьесы в героическом духе.

«Танец янычар» косвенно отражает образ Амира Тимура как символа неукротимой силы, могущества, мощной энергетике и воинственного духа. Он выполняет функцию финала цикла и поэтому должен звучать как определённое обобщение, подводящий итог фортепианному триптиху об Амире Тимуре. В концертных программах целесообразнее исполнять эти три пьесы как единый, внутренне спаянный цикл, хотя не исключено исполнение в концертах данных пьес раздельно.

Рассмотрев Три пьесы из музыки к балету «Амир Тимур», мы приходим к выводу о многообразии композиционных структур фортепианной музыки. Восприятие композиторами внешнего окружающего мира и соотнесение его с внутренним миром рождает новые формы, жанры, стили, являющиеся отражением действительности.

³ Браудо И. А. Артикуляция (О произношении мелодии). – Л., 1973, с. 19.

Исторически сложившиеся формы преобразуются в качественно новые, подвергаясь различным мутациям, вследствие чего образуются новые структуры. Эти новые структуры мы условно называем малыми концертными формами или микроциклами.

В изучении Трёх пьес из музыки к балету «Амир Тимур» Д. Амануллаевой, целесообразно применить современные образовательные технологии, способствующие яркому образному восприятию музыки Д. Амануллаевой.

Применение метода «кластер» помогает обучающимся осмыслить образ Амира Тимура в исторической перспективе в контексте различных видов искусств, литературы, искусствоведения. Метод «кластер» очень важен в развитии креативного мышления музыканта-исполнителя. Он пробуждает творческую мысль пианиста, которая затем обеспечивает его новации в области интонирования, тембрального слышания инструмента, ритмической очерченности, предельной ясности артикуляции, яркой ассоциативности.

Методика составления кластера к Трём пьесам из музыки к балету «Амир Тимур» основана на подборе мысли вокруг объекта исследования, который развивает способность устанавливать связи между понятиями явлениями, событиями. Он активно развивает вариантность мышления, направлен на расширение диапазона знаний и основан на процессе развёртывания информации по ассоциации. Использование метода «кластер» вовлекает студента в активный мыслительный процесс, способствует образованию новых представлений и ассоциаций, служит стимулом к развитию творческой инициативы.

Создавая такой кластер, как «Фортепианное произведение → архитектура → история», направленный на расширение информационного поля знаний, пианиста обогащает свои познания в русле избранного ракурса и открывает новые выразительные средства в звуковом воплощении музыки. В качестве одного из примеров функционирования данного кластера можно использовать Три пьесы из музыки к балету «Амир Тимур» Д. Амануллаевой, на материале которого можно поставить и решить ряд архитектурных, конструктивных задач построения исполнительской формы.

Данный кластер служит пробуждению у пианиста интереса к получению новой информации, развитию историко-культурного кругозора, систематизирует мышление студента, и в итоге, открывает молодому музыканту широкую перспективу творческого поиска убедительного звукового воплощения исполняемого произведения. Осмысление же музыкального произведения в его связях с архитектурой, архитектурной, развивает конструктивное мышление исполнителя и помогает ему строить исполнительскую форму произведения.

